

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Касымова Н.А., Ачилова Д.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Врожденные пороки сердца (ВПС) остаются одной из наиболее значимых патологий детского возраста. Цель настоящего исследования — изучить структуру ВПС, демографические характеристики, частоту послеоперационных осложнений и жалоб у детей после хирургической коррекции. В ретроспективное наблюдательное исследование были включены 145 детей из различных районов Бухарской области, перенесших оперативное лечение ВПС. Анализ показал, что наиболее распространёнными пороками были тетрада Фалло (34,5%) и дефект межжелудочковой перегородки (26,9%). У 83% пациентов выявлено проживание в сельской местности, что коррелирует с высокой долей тяжёлых форм ВПС. Наиболее частыми жалобами оставались утомляемость (93,8%) и слабость (90,3%). Осложнения после операции наблюдались более чем у половины пациентов: нарушения сердечного ритма (31%), хроническая сердечная недостаточность (26,2%). Выявлена достоверная связь между дефицитом массы тела и частотой осложнений. Полученные данные подчеркивают необходимость ранней диагностики, укрепления системы реабилитации и междисциплинарного подхода в ведении таких пациентов.

Ключевые слова: врождённые пороки сердца, дети, осложнения, реабилитация, хирургия, Узбекистан.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN AFTER SURGICAL CORRECTION OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN THE BUKHARA REGION

Kasimova N.A., Achilova D.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Congenital heart defects (CHD) remain one of the most significant pathologies in childhood. This study aimed to investigate the structure of CHD, demographic characteristics, and the frequency of postoperative complications and complaints in children after surgical correction. The retrospective observational study included 145 children from various areas of the Bukhara region who underwent surgical treatment for CHD. The analysis revealed that the most common defects were tetralogy of Fallot (34.5%) and ventricular septal defect (26.9%). Eighty-three percent of the patients were found to live in rural areas, which correlates with a higher proportion of severe forms of CHD. The most frequent complaints were fatigue (93.8%) and weakness (90.3%). Postoperative complications were observed in more than half of the patients, including heart rhythm disturbances (31%) and chronic heart failure (26.2%). A significant relationship was found between body weight deficit and the frequency of complications. The data emphasize the need for early diagnosis, strengthening of the rehabilitation system, and an interdisciplinary approach in the management of these patients.

Key words: congenital heart defects, children, complications, rehabilitation, surgery, Uzbekistan.

БУХОРО ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРНИНГ ТУГМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК КОРРЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ КЛИНИК ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Касимова Н.А., Ачилова Д.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тугма юрак нуқсонлари (ТЮН) болалик давридаги энг муҳим патологияларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу тадқиқотнинг мақсади тугма юрак касалликларининг тузилишини, демографик хусусиятларини, операциядан кейинги асоратларнинг сонини ва жарроҳлик коррекциясидан кейин болаларда шикоятларни ўрганишидир. Ретроспектив кузатув тадқиқотида Бухоро вилоятининг турли туманларидан тугма юрак нуқсонлари бўйича жарроҳлик муолажа қилинган 145 нафар бола иштирок этди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, энг кўп учрайдиган нуқсонлар Фалло тетрадаси (34,5%) ва қоринчалар аро деворнинг нуқсони (26,9%). Беморларнинг 83% қишлоқ жойларда истиқомат қилинган, бу тугма юрак касалликларининг оғир шаклларининг юқори улуши билан боғлиқ. Энг тез-тез учрайдиган шикоятлар чарчоқ (93,8%) ва заифлик (90,3%) бўлиб қолди.

Беморларнинг ярмидан кўпида операциядан кейинги асоратлар кузатилди: юрак ритми бузилиши (31%), сурункали юрак етишимовчилиги (26,2%). Тана вазни танқислиги ва асоратларнинг пайдо бўлиши ўртасида сезиларли боғлиқлик аниқланди. Олинган маълумотлар эрта таъхис қўйиши, реабилитация тизимини мустаҳкамлаш ва бундай беморларни бошқаришда фанлараро ёндашув зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: тугма юрак нуқсонлари, болалар, асоратлар, реабилитация, жарроҳлик, Ўзбекистон

Актуальность: Врожденные пороки сердца (ВПС) остаются одной из ведущих причин младенческой и детской инвалидности [1, 4]. Послеоперационный период, несмотря на успешную коррекцию дефектов, сопровождается высоким риском осложнений и требует длительного наблюдения и реабилитации [1]. В условиях Узбекистана, особенно в сельских регионах, наблюдается недостаточная доступность специализированной помощи, что делает изучение региональной специфики течения ВПС особенно актуальным [2, 3].

Цель исследования: Изучить структуру врождённых пороков сердца, демографические и клинические характеристики, послеоперационные осложнения и жалобы у детей, перенёвших хирургическую коррекцию ВПС в Бухарской области, с целью определения направлений оптимизации реабилитационной помощи.

Материалы и методы исследования: В ретроспективное обсервационное исследование были включены 145 детей, перенёвших хирургическое лечение ВПС. Анализировали: возраст, пол, ИМТ, наличие сопутствующих заболеваний, осложнений, структуру пороков, географическое распределение. Методы: дескриптивная статистика, χ^2 -тест, корреляционный анализ Спирмена. Обработка данных — Excel, SPSS 20.0.

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 145 детей, перенесших хирургическую коррекцию врождённых пороков сердца. Возраст пациентов варьировал от 1 до 18 лет, средний возраст составил $8,7 \pm 4,7$ лет. Большинство детей проживали в сельской местности (83,45%), что указывает на территориальную неравномерность распространения ВПС и, вероятно, отражает дефицит пренатального скрининга и затруднённый доступ к ранней диагностике.

Анализ структуры ВПС выявил преобладание пороков с обеднением малого круга кровообращения, в частности тетрады Фалло (34,5%). Дефект межжелудочковой перегородки (26,9%) и межпредсердной перегородки (10,3%) также входили в число наиболее частых диагнозов. Географическое распределение показало концентрацию тяжёлых форм в отдельных районах (Жондор, Пешку), что позволяет предположить влияние факторов окружающей среды, родственных браков и дефицита перинатального наблюдения.

Симптоматически у большинства детей доминировали признаки снижения толерантности к физической нагрузке: утомляемость (93,8%) и слабость (90,3%) (Таблица 1). Более половины страдали от частых ОРВИ, что может быть следствием хронической гипоксии, нарушений иммунного статуса и недостаточной вакцинации.

Таблица 1.

Частота жалоб по возрастным группам (всего n=145)

Жалоба	1–3 года (n=20)	3–7 лет (n=45)	7–11 лет (n=29)	11–18 лет (n=51)
Утомляемость	19 (95,0 ± 4,9%)	41 (91,1 ± 4,2%)	25 (86,2 ± 6,4%)	51 (100,0 ± 0,0%)
Слабость	18 (90,0 ± 6,5%)	40 (88,9 ± 4,7%)	24 (82,8 ± 6,9%)	49 (96,1 ± 2,7%)
Частые ОРВИ	10 (50,0 ± 11,2%)	26 (57,8 ± 7,4%)	17 (58,6 ± 9,2%)	29 (56,9 ± 6,9%)
Кашель	6 (30,0 ± 10,2%)	8 (17,8 ± 5,4%)	5 (17,2 ± 7,0%)	10 (19,6 ± 5,6%)
Потливость	3 (15,0 ± 8,0%)	7 (15,6 ± 5,5%)	8 (27,6 ± 8,4%)	14 (27,5 ± 6,2%)

Анализ ИМТ выявил, что 61,4% детей имели дефицит массы тела, причём у этой группы статистически значимо чаще возникали послеоперационные осложнения ($\chi^2=15,05$; $p<0,001$).

Послеоперационные осложнения включали нарушения ритма (31%), хроническую сердечную недостаточность (26,2%), хроническую гипоксемию (10,3%) и другие. Наиболее подвержены осложнениям были пациенты с тяжёлыми пороками, низким ИМТ и более старшего возраста (Таблица 2). Корреляционный анализ продемонстрировал достоверную положительную связь между возрастом и риском развития ХСН ($\rho=0,42$; $p=0,003$) и нарушений ритма ($\rho=0,98$; $p<0,001$), что подчёркивает значимость длительного наблюдения даже после успешной коррекции ВПС.

Взаимосвязь ИМТ и наличия осложнений после операции

ИМТ	С осложнениями	Без осложнений
< 18.5	70	19
18.5–24.9	25	25
> 25	2	4

Особое внимание заслуживает мультисистемная сопутствующая патология: анемия (37,9%), неврологические и респираторные заболевания выявлялись у значительной части обследованных. Частота задержек вакцинации (25,5%) свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к диспансерному наблюдению и укреплению профилактических мероприятий. Важно отметить, что в условиях хронической гипоксии и иммунной уязвимости даже незначительное нарушение календаря прививок может приводить к тяжёлым инфекционным осложнениям.

Наконец, данные о местах проведения операций продемонстрировали централизацию помощи — свыше 90% операций выполнены в Ташкенте. Это подчёркивает актуальность создания региональных кардиохирургических центров, расширения маршрутизации и поддержки семей из отдалённых районов.

Таким образом, полученные результаты отражают не только медицинские, но и организационно-социальные аспекты ведения пациентов с ВПС, что требует комплексного междисциплинарного подхода к реабилитации и планированию профилактики.

Вывод. Выявлена высокая распространённость осложнений у детей после коррекции ВПС, особенно при дефиците массы тела и в подростковом возрасте. Имеется выраженная мультисистемная коморбидность, требующая командного подхода к реабилитации. Неравномерность хирургической помощи и миграция за лечением подчёркивают необходимость развития региональных кардиоцентров. Необходимы профилактические меры — ранняя диагностика, нутритивная поддержка, охват вакцинацией и медико-генетическое консультирование.

Список литературы:

1. Dai, Wang-Sheng et al. Postoperative health-related quality of life in children with congenital heart disease: a short-term follow-up study. *Journal of Cardiothoracic Surgery*, 2023; 18(1): 17. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13019-023-02110-x>
2. Murzabaeva S.Sh., Karamova I.M., Yakubova N.K. Quality of life in children after surgical treatment of congenital heart defects. *Uzbek Medical Journal*. 2021;(3):25–28. <https://uzmedj.uz/ru/archive/2021/3/>
3. Razzakov R.R., Kholmatova N.U. Features of clinical and functional status of children after correction of congenital heart defects. *Pediatrics of Uzbekistan*. 2020;(2):15–19. <https://pediatriya.uz>
4. Всемирная организация здравоохранения. Врожденные пороки развития. Информационный бюллетень, 2022. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies>

Для цитирования: Касымова Н.А., Ачилова Д.Н. Клинико-эпидемиологические особенности детей после хирургической коррекции врожденных пороков сердца в Бухарской области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 121–123. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977335>